

ДЎЗА БОШ ПОЯСИ АНОТОМИК ТУЗИЛИШНИ МЕВА ҒУНЧАЛАРИНИ ТЎКИЛИБ КЕТИШГА ТАЪСИРИ

Қ. Давронов¹

Э. Абдурахмонов²

М.Ф. Абдумажидова³

қ.х.ф.д. (Фарғона политехника институти)

95-20 ҚХМТ гуруҳи талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894661>

Дўза тупида мева тугунчалари тўкилган ва тўкилмаган бош пояларининг кўндаланг кесимини анотомик тузилишини микроскоп орқали кузатилганда ўсимликни мева тугунчалари сақланиб қолган ғўзани бош поясида ёғочлиги яхши ривожланганлиги аниқ кўзга ташланади. Ёғочлик толалари (либриформ) энгил бўшликларга бой 1 мм², сув найлари 38-50 та ва уларни оралик бўшлиқлари 30 мкм дан 80 мкм гача бўлиб, пояни анотомик кўндаланг кесими юзасини 27-35% ни ташкил этади.

Ушбу тадқиқод ишини ўтказишдан асосий мақсад ғўза ўсимлигининг мева – ғунчалари айниқса тугунча, шона ва гул ҳолида тўкилиб кетишининг айрим сабабларини аниқлашдан иборат бўлди. Маълумки, дала шароитида ғўза тупида шаклланган мева тугунчаларининг 75 фоиздан 95 фоизгача қисми намлик ва озик моддаларни етишмаслигидан ҳамда бошқа турли сабаблар билан ғунча, шона, гул ҳолатида тўкилиб кетади. Бу салбий иллатни камайтириш эса муҳим амалий аҳамиятга эга бўлиб юқори пахта ҳосилини етиштиришда асосий кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Дўза ўсимлигини ҳосил тугиши ва мева тугунчаларини тўкилишига бағишланган жуда кўп илмий изланишлар ўтказилган (Тодоров, Нешина 1954; Имомалиев 1975; Прокофеев, Эгамбердиева 1975; Муҳаммаджонов, Сулаймонов 1975; Назаров, Ибрагимов 1983, 1987, 1991 Назаров 1980; 1988) ғўзани ҳосил тугиши ва мева тугунчаларини тўкилишини олдини олиш ва камайтириш чораларини топиш фанда долзарб вазифа бўлиб, пахтачиликдаги бу муаммони аниқ ечими олимларимиз ва мутахассисларимиз томонидан кутилмоқда.

Юқоридагиларни таҳлил қилган ҳолда олдимизга қўйилган вазифани бажариш учун илгари қилинган бошқа ишлардан фарқли ўлароқ ғўза тупидан тўкилиб тушган шона банди билан сақланиб қолган мева банди ҳамда бош пояни 5 - 6 бўғимларидан олинган намуналарнинг анотомиктузилмаларидаги фарқларига эътибор бердик. А.Дариев усулида бунинг учун бош поя ва мева бандидан 0,5-1 см ҳажмдаги поянинг кундаланг кесимидан намуна бўлаклари олиниб уларни юмшатиш учун глицирин + этил спирти + музлатилган сирка кислотасининг ўзаро 1:1:1 нисбатда аралашган эритмага солдик, сўнгра термостатда 70° С да бир ҳафта давомида ушлаб турилди, микротом препаратида нозик қалинликда кесмалар тайёрланиб, кесиб олинган намунани сафранинни сувдаги эригмаси билан бўялди, вақтинчалик ишчи препаратлар тайёрланди. Намуналарни МБИ-3 микроскопида урганилиб, 11x16 ўлчамда катталаштириб обектив 16x окуляр 11x РА-6 (1,5x расм олиш аппаратида тайёрланиб намуналарнинг анотомик тузилмасидаги фарқлари ўрганилди.

Дўза тупида мева тугунчалари тўкилган ва тўкилмаган бош пояларининг кўндаланг кесимини анотомик тузилишини микроскоп орқали кузатганимизда (1-2 расм) намуналарни ёғочликнинг механик тўқималарини бир бирига ўхшаш эканлиги

кузатилади. Синчиклаб кузатганимизда мева тугунчалари сақланиб қолган ғўзани бош поясида ёғочлиги яхши ривожланганлиги аниқ кўзга ташланади. Ёғочлик толалари (либриформ) енгил бўшликларга бой 1 мм², сув найлари 38-50 та ва уларни оралик бўшлиқлари 30 мкм дан 80 мкм гача бўлиб, пояни анотомик кўндаланг кесими юзасини 27-35% ни ташкил этади.

Ёғочлик паренхималарнинг оралиғини бир қисми якка - якка ёлғончи доиралар шаклида бўлиб асосан 2-5 донадан 8-14 тача занжирсимон кўринишда жойлашганлиги (1-2 расмлар) кузатилди. Ёғочлик толалари либриформ, сув найлари узунлиги 264 мкм гача бўлиб, кўпроқ 210 - 250 мкм ён деворлар қалинлиги 2,2 - 2,8 мкм ни ташкил этади. Ёғочлик тола (либриформ) қалин пўстли ўтказувчан боғламни мустақкам қилади. Бу ўз навбатида етиштириш технологиясига айниқса суғориш ва ғўза қатор ораларига ишлов бериш билан узвий боғлиқ бўлиши мумкин. Шунини алоҳида таъкидлаш лозимки ғўзанинг бош поясини 5-6 бўғинларидаги анотомик тузилмасидаги фарқлар унча катта эмаслигида кўринади. Шу ўринда эслатиб ўтиш жоизки, Юлдашев С.Х , Назаров М (1976) олиб борган илмий кузатишларида бу кўрсаткичга ғўзани озикланиш майдони сезиларли таъсир этганлиги таъкидланади. Масалан ғўзани қалин экилганда ёки гектарида кўчатлар меъёридан кўп қўйилганда бош пояга ёруғлик етишмаслигидан тўқималардаги ўтказувчи найлар чўзилиб, улар энига ўсмай қолади, оқибатда ғўза тупидаги мева - тугунчаларинг 90 фоизидан кўпроғи тўкилиб кетади.

Ќўза тупидаги мева тугунчаларини сақланиб қолиши ва тўкилиб кетишини, бош поянинг 5 - 6 бўғинларидан олинган намуналарни анотомик тузилмаларидан маълум бўлдики, вегетация даврида бажарилаётган агротехнологик тадбирларни бажарилиши билан айниқса, ғўзани озикланиш майдонига узвий боғлиқлиги кузатилади.

Агар 3 ва 4 расмлардаги анотомик тузилмаларга эътибор берилса мева тугунчаларини ушлаб қолган ўсимликни мева бандини тузилмаси эпидермалари, ёғочлик, вазицентрик паренхима, нурсимон паренхима, толалари очиқлиги бош поядаги (расм 1) тузилиши қайтарилганини кўрамиз. Аникландики, тўкилиб кетган пояни 1 мм² юзасидаги нурсимон паренхима тузилиши 5 та боғламга диаметри аввалидаги пўстлоқда 30 - 40 мкм, кейинроқда бўлган пояда 49 - 65 мкм, ёки поясини ҳосил тугунчасини тўкиб юборган мева бандида 28 % эгаллаган холос, мева тугунчалари тўкилмаганда 32 % эгаллаган (4 расм).

Шундай қилиб, кузатишларимиздан шуни таъкидлаш лозимки, ғўза тупида мева тугунчаларини тўкилиш сабабларини бош поя ва уни 5-6 бўғинларидаги ички анотомик тузилмани чуқурроқ ўрганишни талаб этади, чунки поянинг юкориги ярусларида жойлашган (масалан, 10-12 бугин) мева - тугунчаларини тўкилиб кетиш ҳолатини ўрганилганда юқоридаги 4,5 ярусларда - модда алмашинувини қай ҳолатда эканлигини анотомик -физиологик боғланишни ўзаро солиштириб ғўза тупидаги мева тугунчаларини тўкилиши сабаблари ҳақида батафсил хулосалар олиш имконини беради.

Алоҳида кўрсатиб ўтиш керакки, ғўзанинг ёввойи турларида ёғочликнинг механик тўқимаси - либриформ ёғоч қисмининг асосий массасини ташкил этади (Дариев 1980), биз ўганаётган ғўза ўсимлиги намуналарида бу қонуният ҳамиша ҳам кузатилмайди, мева тугунчалари сақланиб қолган, пояда ёғочлиги яхши ривожланган ва поянинг

кўндаланг кесимида юзанинг 42 % ни ташкил этади, мева тугунчалари тўкилган ғўза тупи пояларида ёғочлик нисбатан камроқ ривожланган ва 25 - 30 % ни ташкил этади.

Мева тугунчалари тўкилган ғўза ўсимлиги поясида либриформ хужайралари деворлари нисбатан юпка жуфт жуфт баъзида уч киррали ва крест (хоч) симон шаклида факат радиал деворларида жойлашган либриформ хужайралари остки кисмидан тўқима сўнгида (конец клетки) айрилган ёки баъзида аррасимон (пильчато), 2 та гурух усимликларда хужайралар узунлиги (катталиги) бир хил 900 - 1100 мкм атрофида.

Урганилаётган усимликларнинг барчасида ёғоч паренхимаси вазицентрик, яъни утказувчи тол ал ар бугимлари билан бевосита боғланган, ёғоч паренхимасида бошлангич холати ёш вазицентрик паренхима хужайралари утказувчи толалар атрофида 1 катор, кейинги хужайралари 1 - 2 каторни ташкил этади. Баъзан ёғоч хужайралари халқасига либриформа хужайралари хам кириб қолади. Умумий олганда ғўзани тугунчалари бош пояни ксилема кисми нисбатан ёғоч паренхимасига бойрок эканлиги куринади. Вазицентрик паренхимасидан ташқари метатрахеал паренхима хам мавжуд (ўтказувчи толалар билан боғланмаган), улар мева тугунчалари тўкилган усимлик пояларида яхши кўринади.

Ёғоч паренхимаси хужайралари одатда якка ёки иккитадан жойлашади, уларнинг диаметри - лебриформа доира шаклидаги хужайралари диаметрига нисбатан 1,5 баробар катта.

Ёш ёғочликнинг кундаланг кесимида нурсимон паренхима хужайралари 1 - 2 катор жойлашиб, кенглиги (хужайралар оралиги) тор ёки утказувчи толалар оралиги диаметрига тенг. Мева тугунчалари тукилмаган ғўзани бош поясида, кейин хосил булган ёғочликда нурсимон паренхима хужайралари 2 - 3 (4) катор жойлашиб оралиги кенгрок. Мева тугунчалари тўкилган ғўза тупининг поя тузилмасида 3 - 5 қаторли бўлиб, кенглиги ўтказувчи толалар оралигидан кенг, баъзида диаметри тенг поянинг нурсимон паренхима хужайралари оралиги диаметридан катта.

Мева тугунчалари сақланиб қолган махсулдорлиги юқори ғўза тупини поясини ёғочлигида хужайралари асосан ётган, узунчок, мева тугунчаларини ташлаб юборган махсулдорлиги паст ўсимликларнинг хужайралари тўртбурчак ва вертикал узунчок. Нурсимон паренхима 15 катордан ошмайди.

Урганилаётган ўсимликларнинг поя ва мева банди анатомик тузилмасида нурсимон паренхимаси хужайралари деворлари қалинлиги 0,4 - 0,6 мкм га тенг, баъзида алохида йирик - йирик кристалларни кўриш мумкин.

Мева тугунчалари тўкилган, қисман тукилган ва тукилмаган ўсимликларнинг поя ва мева бандининг намуналарининг анатомик тузилмаларини ўрганилиши натижаларига кўра қуйидаги хулосалар қилинади.

Мева тугунчалари ғўзани шона банди хамда бош пояни 5-6 бугимларидан олинган намуналарни анатомик

тузилмасида иккинчи кечки ёғочлигида нурсимон паренхима оралиғлари кенг бўлган ўтказувчи тола қисмлари

шаклланади, мева поянинг ёғочлигида эса асосан оралиғлари бор. Мева тугунчалари сақланган ғўзани шона

банди хамда бош пояни 5-6 бугимларидан олинган

анотомик тузилма натижаларида паренхима ва утказувчи толалар масса улуши мева, тугунчалари тўкилган пая тузилмасига нисбатан каттароқ, демак 1- гуруҳ ўсимликларида парехимизация жараёни жадалроқ кечади.

2 – гуруҳ ўсимликларда механик тўқималарни хосил бўлиши ёғоч паренхимаси хосил бўлишидан жадалроқ кечади. Юқоридаги холатларни қуйидагича тушунтириш мумкин:

а) уруғликларни сифатини хар – хиллиги;

б) агротехник тадбирларни таъсири;

в) иккала холатни таъсири;

Демак, ғуза ўсимлиги учун мева тугунчаларини тўкилишини олдини оладиган, паренхимизация жараёнини кучайтирувчи юқори агрофизиологик шарт-шароитларни яратишни талаб этилади.

References:

1. Прокофьев А., Расулов С., Асроров К.А. – Препарат (ХДМ) ускоряющий темп созревания хлопчатника. // Хлопководство, 1980. - №6, - 34-35 с.
2. Прокофьев А.А. Формирования семян как органов запаса. Москва, 1968. - 51 с.
3. Прокофьев А.А. Игамбердиева Д.И. Об опадении плодоземетов у хлопчатников // Хлопководства. 1971. №10. С.33-35
4. Имомалиев А. Регуляторы роста растений, Изд-во Узбекистан. - Ташкент, 1965. - Б. 157.
5. Тодоров Н.А. Нешина А.Н. Действие кретьковременного перерыве в освещении при разной температуре на опадение плодовых органов у хлопчатника. // Научн. Труды САГУ. Кн.26 Ташкент, 1952. С. 11-22.
6. Назаров М., Ибрагимов О. Влияние формовки куста на урожайность // Хлопководство. 1985. №7. С. 36-37.
7. Ибрагимов О.О. Влияние формовки куста на плодоношение, урожай и качество хлопка-сырца: Автореферат дис. Канн.с.-х.наук. Ташкент 1983. С.115-129.